

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ТАҒАМДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫН НЫҒАЙТУДАҒЫ МАҢЫЗЫ

Б.К. АБДРАҚОВ, А. ҚАРЖАУБАЕВА, Т. УРАЗОВА

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті, Қазақстан

***Аннотация:** Мақалада қазақтың ұлттық тағамдарының адам ағзаларына тигізетін әсері қарастырылған.*

***Кілт сөздер:** Ағзалар, тағам, ұлттық, шұбат, қымыз, сүт, құрт көже.*

Тамақтанудың денсаулық үшін маңызы тазалық пен тынығудан әлдеқайда басым. Тағам адамның тәнінің өсуіне, күш-қуат алуына мүмкіндік береді. Мұны басқа ештеңе алмастыра алмайды. Сондықтан болар, адамзат қаншама ғасыр тіршілік етсе де тамақтану мәселесі күн тәртібінен түскен емес, оның негізгі проблемалары туралы Гипократ пен Авиценна, Бэкон мен Дарвин, И.И. Мечников пен И.М. Сеченев, И.И. Пирогов пен И.П. Павлов сияқты әлемге белгілі ғылым қайраткерлері толғана жазған болатын. КСРО дәуірінде академик А.А. Покровский жетекшілік еткен. Тағам институты бұл бағытта көптеген табыстарға қол жеткізді. Бұл жерде ұзақ жылдар жемісті еңбек етіп, осы саладағы жетістіктермен әлемге есімдері жақсы таныс жерлестеріміз қазақстандық ғалымдар академик Төрегелді, Шарамановты, профессор Әукен Мәшкеевті мақтанышпен айта аламыз [3,4,6].

Тамақ негізінен үш мәнді қызмет атқара алады.

Бірінші, тамақ адамды тіршілік үшін өте қажет күш-қуатпен немесе энергиямен қамтамасыз етеді. Ал қуат дегеніміз адам ағзалары, адам денесін қозғалысқа түсіретін бұлшық еттердің жөнді қызмет атқаруы үшін және алмастыру процестері бір қалыптығы да, үзіліссіз жүруі үшін өте қажет. Екінші, тамақ адамның тіршілігінде өсуі, есеюі үшін аса қажетті пластикалық заттар ретінде қажетті болып табылады. Бұл заттардың құрамында ақуыз бен көмірсу бар. Бір жасуша қартайып, бірі жаңадан оны алмастырып отырады. Солардың пайда болуы үшін небір химиялық заттар, көмегімен алмасу реакциялары тоқтаусыз жүріп жатады. Әрине химиялық заттар адам ағзаларына тамақ арқылы сырттан жеткізіліп тұрады.

Үшінші, тамақтың атқарар қызметі адам тәнін биологиялық белсенді заттармен қамтамасыз ету. Ферменттер, гормондар, дәрумендер адам организмінде тамақтың әсерінен синтезделіп қажетті мөлшерде пайда болып, адам тіршілігін қамтамасыз етеді [1,2,5,7,8].

Сүт және сүттен жасалатын тағамдар да ел ішеді де, аса жоғары пайдаланылады, әсіресе қымыз, шұбат сияқты емдік қасиеті мол сусындардың орны ерекше. Жаздың ыстық күндерінде сусын ретінде шалап, айран қосылған бидай немесе тары, көже оңтүстік өңірде осы күнге дейін пайдаланылады. Сүт өнімдерінен кептірілген тәтті құрт, қайнатылған уыздан жасалған ірімшік, қауын мен сүт қосылып дайындалған қауын құрт қандай ұлттық тағамнан кем? Оларды сақтау технологиясы да күрделі емес, тоңазытқышты қажет етпейді, тез бұзылмайды.

Нанды, таба нан, пәтр нан, шелпек нан түрінде дайындаса, бауырсақ, қатпар нан мен шелпекті майғап пісіреді. Қыс айларында пайдаланылатын езілген құрт қосылған көже немесе құрт көже, тарыдан уыт жасап дайындалған боза, сарымай салған сүзбе көже қандай тағам екенін көпшілік білеме екен? Солардың бірі құрт көже жайлы айтар болсақ, ол халқымыздың ежелден келе жатқан “қыстың қымызы” деп атап кеткен құнарлы да қастерлі асы. Оны дайындау онша күрделі емес. Ол үшін қанша адамға әзірленетінін мөлшерлеп алады. Мысалы, 4-5 литрдей көже дайындау қажет делік. Бұл үшін осы шамадағы суға татымына қарай тұз, қайнаған кезде күріш немесе сок салады. Енді басқа бір ыдысқа суық су құйып, оған 1-2 кесе ұн қосып, түйіршіктері кеткенше әбден араластырған соң қоймалжың тартып, сәл қоюланады. Мұны жоғарыда айтылған күріш қосылған суға қосып, араластырады. Сонда соңғы ұн қосылған су қайнап, пісіп қоймалжын көжеге айналады. Осыдан соң едетін құрттың өзін 2-3 рет қайта жуып, сыртындағы шаң тозандары тазартылады. Құртта әзірленген су мөлшеріне қарай алынады. Құрт көженің дәмі, татымы езілген құрттың сапасына байланысты. Әсіресе

қой сүтінен жасалған құрттың тамақтық құнары, дәмімен сапасы өте жоғары болады. Мөлшері ыстық суға бір аяқтай құрт салып, оны әбден езеді. Қоюланып езілген құрт қайнатылған суға қосылады да, оны сұйығы езіліп жатқан құрт үстіне қайта құйылып, тағы да езіледі. Осылайша бірнеше рет қайталанып, әркім қалауынша қою немесе сұйық етіп дайындайды [3]. Құрт көже жанға шипа бойға қуат беретін өте күшті қадірлі тағам. Ерте кездері де қиясты күндері алыс жолға шыққан немесе далада боран мен аязда жүретін жылқышылар күні бұрын құрт көже езіріп алып, арнаулы ыдыстарға құйып сақтаған. Құрт көже қысты күндері тондырмайды. Құрт көже жайлы ата-баларымыздың мынадай әңгімесі бар: бір атамыз аязда тоңып келіп, екі үш аяқ құрт көжені желдете тастап жіберіп, бойы жібеген кезде “Бәйбіше, күн жылыды, білем, боз аттың жабуын алып тасташы”-, деген екен. Бір сөзбен айтқанда, қасиеті де, қадірі де мол құрт көжеміздің қазақ дастарханында орны ерекше.

Қазақ халқының қанына сіңген тамаша қасиеттің бірі – қонақжайлылық. Ежелден осы күнге дейін адамның көңіл күйін көтеруде қалыптасқан жақсы салт-қонағасы беру. Бұрыннан ақ ел арасында жақындарына “сыбаға” беру, “ерулік” беру, алыстан келген қонақтарға “қонағасы” беру деген ұғымдар қазақпен бірге қайнап кеткен ерекше дәстүр.

Ұлттық тағамдардың емдік қасиеттері мемлекетіміздегі тамақтану ғылыми-зерттеу институтының ғалымдарымен жан-жақты зерттеліп, көптеген ғылыми еңбектер жазылған, соның нәтижесінде республикалық санаторий мен демалыс емдеу орындарында қымыз бен шұбатпен емдеу тәсілдері кең пайдаланылып отыр. Қойдың жілік майы адам организмі туберкулезден әлсіздегенде, жас балалар науқастан арықтағанда қойдың жілік майын ұзақ уақыт жесе денсаулықты тез арада қалпына келтіреді екен [6].

Кесте

Кейбір тағамдардың килоджоульмен есептегенде беретін қуаты (100 граммнан кДж)

Тағамдар	кДж	Тағамдар	кДж
Сүт	62	картоп	89
Қаймақ	285	Капуста	23-27
Сүзбе	230	Бұршақ	310
Сүзбе	75	Фасоль	310
Қант қосып қайнатылған сүт	324	Сәбіз	36
Сары май	775	Пияз	21-48
Өсімдік майы	872	Қияр	15
Сыр	370	Қарбыз	38
Сыр	192	Алма	50
Сиыр еті	154	Алмұрт	55
Қой еті	209	Жүзім	70
Бұзау еті	74	Құлпынай	43
Қоян еті	149	Лимон	41
Тауық еті	185	Аапельсин	39
Қаз немесе үйрек еті	194	Абрикос	49
Сосискалар	205	қант	390

Қорытынды

Денсаулықты сақтау дұрыс тамақтанудан басталады. Тамақтағы қоректік заттар сапасы жағынан адам организмінің мұқтажын өтеуі керек. Әсіресе, тамақ нормасын әркім өзі ақылмен жоғарыда келтірілген ғылыми деректерге сүйеніп мөлшерленгені орынды.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Петровский К.В. Рациональное питание. М., Медицина, 1976
2. Витевский Я.А. Питайтесь рационально. Казан, 1977
3. Касиманов С. Қазақтың ұлттық тағамдары. Алматы, Қайнар, 1977
4. Маликеев Н. Жас балаларды тамақтандыру. Алматы, Қазақстан, 1978
5. Ордабеков С.О., Тәшенов Қ. Денің сау болсаң десеңіз. Алматы, Қазақстан, 198.
6. Шаршов Б.Т. Актуальные проблемы здравоохранения и социально-гигиенические аспекты. Алматы, 1994
7. Ордабеков С.О. Медицина негіздері. Тараз: Тараз университеті, 2003
8. Ордабеков С.О., Абдрахов Б.К. Қарағанды: Медициналық басылымы, 2016